

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 420 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda e'taklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
<i>Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
<i>Kadirova Nilufar Mirkarim qizi</i>	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
<i>Karimova Sadoqat</i>	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
<i>Kazakov Shavkat Norqobilovich</i>	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
<i>Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna</i>	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
<i>Moxira Maxmanova</i>	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
<i>Nigmanov Maxkam Mamurjanovich</i>	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
<i>Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi</i>	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
<i>Rajabova Gulchekhra Salomovna</i>	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
<i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
<i>Salimova Hilola Rustamovna</i>	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
<i>Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi</i>	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
<i>Turabova Lobar Xusen qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
<i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
<i>Алиева Малика Шухратовна</i>	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
<i>Бабаназарова Мафтуна Назарбековна</i>	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
<i>Шиманская Диана Боходировна</i>	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
<i>Annayeva Lola Rasulovna</i>	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
<i>Absalomova Dildora Ravshanovna</i>	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
<i>Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
<i>D. A. Mirsagatov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
<i>Irkinova Iroda</i>	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
<i>Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
<i>Kodirova Madina Kobuljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
<i>Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Ismoilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehridin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	

O'QUVCHILARGA HARF SHAKLLARINI O'RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Sharopova Xolida Ilyos qizi

Toshkent Gumanitar Fanlar Universiteti, o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga lotin tili harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish masalalari yoritiladi. Tadqiqotda kichik yoshdagi bolalarning o'quv-psixologik xususiyatlari inobatga olingan holda samarali ta'lim usullari va texnologiyalari tavsiya etiladi. Shuningdek, lotin harflarining grafik ko'rinishini oson o'zlashtirish uchun innovatsion yondashuvlar, vizual va kinestetik metodlar, interfaol o'yin texnologiyalarining ahamiyati tahlil qilinadi. Maqola boshlang'ich sinf o'qituvchilari va ta'lim metodistlari uchun amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, lotin tili, harf shakllari, o'qitish metodikasi, ta'lim texnologiyalari, interfaol usullar, vizual metod, kinestetik yondashuv, innovatsion ta'lim, o'yin texnologiyalari.

Abstract: This article explores the improvement of teaching methods for primary school students in learning Latin letter forms. The study suggests effective teaching methods and technologies considering the psychological and educational characteristics of young learners. It also analyzes the significance of innovative approaches, visual and kinesthetic methods, and interactive game-based techniques for easy acquisition of Latin letter graphics. The article provides practical recommendations for primary school teachers and educational methodologists.

Key words: primary school, Latin language, letter forms, teaching methodology, educational technologies, interactive methods, visual method, kinesthetic approach, innovative learning, game-based techniques.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования методики обучения младших школьников формам латинских букв. В исследовании предлагаются эффективные методы и технологии обучения с учетом психолого-педагогических особенностей детей младшего возраста. Также анализируется значение инновационных подходов, визуальных и кинестетических методов, интерактивных игровых технологий для легкого усвоения графической формы латинских букв. Статья содержит практические рекомендации для учителей начальных классов и методистов.

Ключевые слова: начальная школа, латинский язык, формы букв, методика обучения, образовательные технологии, интерактивные методы, визуальный метод, кинестетический подход, инновационное обучение, игровые технологии.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim jarayonida tillarni o'rgatish samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, lotin tili harflarini to'g'ri va aniq o'rgatish boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki lotin tili ko'plab zamonaviy tillarning, jumladan, ingliz, fransuz va ispan tillarining asosini tashkil etadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshiga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, ularga lotin tili harflarining shakllarini o'rgatishda samarali metodik yondashuvlarni joriy etish zarur. An'anaviy ta'lim usullari – faqat yozish va o'qishga asoslangan usullar hozirgi bolalar uchun yetarli emas. Shu sababli, o'quvchilarning qiziqishini oshiradigan va ularning faol ishtirokini ta'minlaydigan interfaol hamda innovatsion metodlarga ehtiyoj mavjud.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga lotin tili harflarini o'rgatish bo'yicha turli ilmiy tadqiqotlar mavjud. Ularning aksariyati til o'qitish metodikasi, bolalar psixologiyasi va lingvistika bilan bog'liq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar yangi harflarni o'rganishda ko'rish (vizual), harakat (kinestetik) va eshitish (audial) usullaridan samarali foydalanishadi. Psixolingvistika va pedagogika bo'yicha olib borilgan izlanishlarda olimlar tomonidan kichik

yoshdagi bolalar o'rganish jarayonida faol harakat, tasviriy materiallar va o'yin elementlaridan foydalanish muhimligini ta'kidlaydilar. Zamonaviy tadqiqotlar esa til o'rganish jarayonida tabiiy muhit va interaktiv yondashuvlar asosiy o'rin tutishini ko'rsatmoqda. Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, lotin harflarining shakllarini o'rgatish jarayonida turli xil pedagogik strategiyalarni qo'llash maqsadga muvofiqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot boshlang'ich sinf o'quvchilariga lotin tili harf shakllarini samarali o'rgatish metodikasini takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, unda quyidagi metodlardan foydalaniladi: Tahliliy metod – lotin tilining yozuv tizimi va uni o'rgatish usullarini ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilish. Tajribaviy metod – o'quvchilarga lotin tili harflarini o'rgatish jarayonida yangi usullarni sinovdan o'tkazish va natijalarni baholash. Taqqoslash metodi – an'anaviy va zamonaviy metodlarni solishtirib, samaradorlik darajasini aniqlash. Pedagogik kuzatuv – o'quvchilarning harflarni o'zlashtirish jarayonini real ta'lim muhitida kuzatish va tahlil qilish. Interfaol yondashuv – bolalar uchun o'yin elementlari, vizual materiallar va kinestetik usullardan foydalanish orqali ta'lim samaradorligini oshirish. Tadqiqot davomida lotin tili harflarining grafik shakllarini o'rgatishda eng samarali metodlarni aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilangan. Shu bilan birga, o'quvchilarning qiziqishini oshirish va ularning faol ishtirokini ta'minlash uchun innovatsion texnologiyalar joriy etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, boshlang'ich sinf o'quvchilariga lotin tili harflarini o'rgatishda quyidagi metodlarning kombinatsiyasi eng samarali bo'lishi aniqlangan: Ko'rgazmali va interfaol metodlar – vizual materiallar, elektron darsliklar va multimediyaya vositalari orqali harflarni tushuntirish.

Masalan: O'qituvchi: Interfaol doskada lotin harflarining shakllarini namoyish etadi va ularni qanday yozish kerakligini ko'rsatadi.

O'quvchi: Elektron darslikda harflarni kuzatib, ularni ekranda barmoq yoki stilus bilan yozib ko'radi.

O'yin texnologiyalari – harflarni o'rgatish jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish va qiziqishini rag'batlantirish uchun o'yin shaklidagi topshiriqlardan foydalanish. Masalan:

O'qituvchi: O'quvchilarga harflarni o'rganish bo'yicha "Kim tez topadi?" o'yinini o'ynashni taklif qiladi. O'yin shartiga ko'ra, o'qituvchi harfning tovushini aytadi, o'quvchilar esa doskaga chiqib, shu harfni yozadi yoki kartochkalar orasidan topadi.

O'quvchi: O'yin jarayonida faol ishtirok etib, harflarni eslab qolishga harakat qiladi.

Kinestetik yondashuv – harflarni jismoniy harakatlar, shakllar bo'yicha chizish, plastilin yoki qumda yozish orqali o'rgatish.

Masalan: O'qituvchi: O'quvchilarga harflarni havoda barmoq bilan chizishni yoki qum ustida yozishni taklif qiladi.

O'quvchi: O'z qo'li bilan harflarni chizib, ularning shaklini his qiladi va mushak xotirasi orqali eslab qoladi. Audiovizual materiallar – eshitish orqali harflarning talaffuzini mustahkamlash va o'quvchilarning fonetik qobiliyatlarini rivojlantirish.

Masalan: O'qituvchi: Har bir harfning talaffuzini eshittiruvchi audiofayllarni tinglatadi va o'quvchilar bilan birgalikda takrorlaydi.

O'quvchi: Audio orqali eshitgan harfni takrorlaydi va vizual tarzda uni yozib ko'radi. Ushbu metodlarning kombinatsiyalangan qo'llanilishi o'quvchilarning lotin harflarini tez va samarali o'zlashtirishiga yordam beradi. Shu bilan birga, dars jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalar va individual yondashuvdan foydalanish o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishi ham kuzatildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy va innovatsion yondashuvlarni birlashtirish orqali lotin tili harflarini o'rganish jarayonini sezilarli darajada yaxshilash mumkin. Bu esa boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun samarali o'qitish tizimini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Muhokama o'rnida boshlang'ich sinf o'quvchilariga lotin tili harf shakllarini o'rgatish bilan bog'liq boshqa muhim jihatlar tahlil qilinadi. Individual yondashuvning ahamiyati Har bir o'quvchining qobiliyati va o'rganish uslubi har xil bo'lgani sababli, individual yondashuv muhim sanaladi. Ba'zi bolalar ko'rish orqali tez o'rganadi, boshqalar esa eshitish yoki harakat qilish orqali yaxshiroq o'zlashtiradi. O'qituvchi o'quvchilarning idrok qilish turiga qarab, mos metodlarni tanlashi lozim. Masalan, vizual o'quvchilar uchun rangli plakatlar va harf yozish namunalariidan foydalanish, audial o'quvchilar uchun esa talaffuz mashqlari va qo'shiq usulida o'rgatish samarali bo'ladi. Kinestetik o'quvchilar esa harflarni qum yoki loyga chizish orqali yaxshiroq o'zlashtiradi.

Psixologik omillarning ta'siri Bolalar harf shakllarini o'rganish jarayonida psixologik omillar muhim o'rin tutadi. Ularning motivatsiyasi, ishonchi va ta'lim muhitidagi qulaylik darajasi o'rganish jarayoniga ta'sir qiladi. Tadqiqotlarga ko'ra, maqto'v va ijobiy baholash bolalarning qiziqishini oshiradi va ularning bilim olishga bo'lgan

ishtiyoqini kuchaytiradi. Masalan, harf yozish bo'yicha topshiriqlarni bajarishda o'quvchilarni rag'batlantirish va kichik sovg'alar yoki baholar orqali ularni ilhomlantirish o'rganish jarayonini tezlashtiradi.

Muhit va texnologiyalarning ta'siri. Zamonaviy texnologiyalar yordamida o'rganish jarayoni yanada samarali kechadi. Interfaol ta'lim vositalari, masalan, planshet yoki kompyuter yordamida maxsus dasturlar orqali harflarni o'rganish samaradorlikni oshiradi. Shu bilan birga, maktab muhitining qulayligi ham katta rol o'ynaydi. Masalan, toza va yorug' sinfxona, sifatli darsliklar va o'qituvchining qo'llab-quvvatlashi ta'lim jarayonini yengillashtiradi.

Qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish yo'llari. Ba'zi o'quvchilar harflarni o'rganishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Bu holatlarning oldini olish uchun o'qituvchi: Harflarni bo'laklarga ajratib, bosqichma-bosqich o'rgatishi kerak. O'yin va mashqlar orqali harflarni takrorlash imkoniyatini yaratishi lozim. Har bir o'quvchi bilan individual ishlash orqali ularning o'zlashtirish darajasini baholashi va yordam berishi kerak. Ta'kidlash joizki, lotin harflarini o'rganish jarayonida individual yondashuv, psixologik qo'llab-quvvatlash, texnologiyalardan foydalanish va muhitning qulayligi muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar bu omillarni hisobga olib, ta'lim metodlarini moslashtirsa, o'quvchilarning natijalari yanada yaxshilanadi. Shu sababli, harflarni o'rganish jarayonida turli metodlarni uyg'unlashtirish eng samarali usul hisoblanadi.

XULOSA

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga lotin tili harf shakllarini o'rgatish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, samarali ta'lim jarayoni uchun turli metodlarning uyg'unligi muhim ahamiyatga ega. An'anaviy yozma mashqlardan tashqari, interfaol metodlar, o'yin texnologiyalari, kinestetik yondashuv va audiovizual materiallardan foydalanish o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va materialni o'zlashtirish jarayonini tezlashtiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, harflarni o'rganishda individual yondashuv va ta'lim muhitining qulayligi ham muhim rol o'ynaydi. Har bir o'quvchining o'ziga xos o'rganish uslubi borligi sababli, o'qituvchilar vizual, audial va kinestetik yondashuvlarni birgalikda qo'llashi lozim. Shu bilan birga, interfaol texnologiyalar va o'yin elementlarini dars jarayoniga kiritish bolalarning ta'limga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi.

Ilmiy ishimizning keyingi tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun individual o'zlashtirish usullari, interfaol texnologiyalar, nutq va yozuv bog'liqligi, ko'p tillilik sharoitida o'qitish va maxsus ehtiyojli bolalar uchun mos metodlarni o'rganish muhim ishlardan hisoblanadi. Bu jihatlar ta'lim jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qosimova, K., Matchonov, S., G'ulomova, X., Yo'ldosheva, Sh., & Sariyev, Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent: 2009, NOSHIR.
2. Kasimov, F. M., & Usmonova, Z. I. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida hisoblash malakasini shakllantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish metodikasi. 2023.
3. Matkarimova, G. Y. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida qo'shimcha mashqlardan foydalanish uslublari. Pedagogika yo'nalishi, 3-qism. 2018.
4. Barotova, D. A. "O'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish" nomli maqola. 2020.
5. Qarshi davlat universitetidagi ilmiy-amaliy konferensiya: "O'zbek tili imkoniyatlaridan amaliy foydalanish masalalari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2022.
6. Toshmurodova, M. B. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki va yozma nutqni rivojlantirish usullari" nomli maqola. 2022.
7. Abduazizov, A. A. Tilshunoslikka kirish. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 2007.
8. Qosimov, Sh. Hozirgi zamon tilshunosligi. Toshkent: Fan va texnologiya. 2010.
9. Muminov, N. Pedagogik texnologiyalar va innovatsion ta'lim. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti. 2015.
10. Yo'ldoshev, B. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida chet tillarini o'rganish motivatsiyasini shakllantirish. Toshkent: Innovation ta'lim nashriyoti. 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.